

**TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDAGI BIZNES JARAYONLARINI
OPTIMALLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI**

Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti “Biznes boshqaruvi va logistika kafedrası” assistenti

t.nutfulloyev@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810456>

Annotatsiya. Kichik biznes va xususiy korxonalar uchun xaridorlarni va bozorlarni qanday yutib olish kerakligini tan olish juda muhim, chunki mahsulot mijozni qondirish uchun doimiy ravishda rivojlanishi kerak, aks holda u bozor tomonidan foydalanilmaydi, bu katta muammodir. Hozirgi kunda kichik biznes subyektlari biznes jarayonlarini boshqarish. Aslida, mijozlarni qondirish uchun bizneslar uchun umumiy biznes jarayonlari asosan integratsiyalashgan biznes-jarayonga asoslanadi, integratsiyalashgan biznes jarayonini optimallashtirish muvaffaqiyatli min-korxonalar uchun juda muhimdir. Ushbu maqola mini-korxonaning biznes-jarayonlarini boshqarishning umumiy printsiplari va kichik biznes korxonalarining asosiy xususiyatiga asoslangan holda tadbirkorlik subyektlarining biznes-jarayonini qanday optimallashtirishni o'rganadi, shuning uchun tadbirkorlik subyektlariga biznes-jarayonni nazorat qilish, yaxshilash va optimallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Korxonalar rivojlanishining ichki talablarini qondirish va tashqi muhitning doimiy o'zgarishlariga moslashish uchun, eng muhimi, jarayonni yaxshilashi yoki mijozlarning biznes talablarini qondirish uchun jarayonni qayta loyihalashi va optimallashtirish mumkin.

Kalit so'zlar: Biznes jarayonlarini optimallashtirish, optimallashtirish usullari, biznes jarayonlarini tahlil qilish, biznes tahlili, modellashtirish.

Abstract. It is very important for small businesses and private enterprises to recognize how to win customers and markets, because the product must be constantly developed to satisfy the customer, otherwise it will not be used by the market, which is a big problem. Today, small business entities manage business processes. In fact, for businesses to satisfy customers, the overall business processes are mainly based on the integrated business process, the optimization of the integrated business process is very important for a successful min-enterprise. This article examines how to optimize the business process of business entities based on the general principle of business process management of a mini-enterprise and the main characteristics of small business enterprises, so it provides guidance to business entities on how to control, improve and optimize the business process. To meet the internal requirements of enterprise development and to adapt to the constant changes of the external environment, most importantly, it can improve the process or redesign and optimize the process to meet the business requirements of customers.

Keywords: Business process optimization, optimization methods, business process analysis, business analysis, modeling.

Аннотация. Для малого бизнеса и частных предприятий очень важно понять, как завоевывать клиентов и рынки, потому что продукт должен постоянно развиваться, чтобы удовлетворить клиента, иначе он не будет использоваться рынком, что является большой проблемой. Сегодня субъекты малого бизнеса управляют бизнес-процессами. Фактически, чтобы предприятия могли удовлетворить клиентов, общие бизнес-процессы в основном основаны на интегрированных бизнес-процессах, оптимизация интегрированных бизнес-процессов очень важна для успешного мини-предприятия. В данной статье рассмотрены способы оптимизации бизнес-процессов субъектов хозяйствования на основе общего принципа управления бизнес-процессами мини-

предприятия и основных характеристик предприятий малого бизнеса, а также даны рекомендации субъектам предпринимательства о том, как их контролировать, совершенствовать и оптимизировать. бизнес-процесс. Чтобы удовлетворить внутренние требования развития предприятия и адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды, самое главное, оно может улучшить процесс или перепроектировать и оптимизировать процесс для удовлетворения бизнес-требований клиентов.

Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, методы оптимизации, анализ бизнес-процессов, бизнес-анализ, моделирование.

Kirish

Hozirgi tez globallashuv, texnologik taraqqiyot va doimiy o'zgaruvchan iste'mol talablari bilan ajralib turadigan zamonaviy biznes tendensiyalarida korxonalar doimiy ravishda o'z faoliyatini optimallashtirish uchun katta bosimga duch kelishadi. Ushbu harakatning zamirida biznes jarayonlarini samarali tartibga solish zarurati yotadi. Biznes jarayonlarini optimallashtirish (BPO) operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va umumiy ish faoliyatini yaxshilashga intilayotgan tashkilotlar uchun muhim strategik tashabbus sifatida paydo bo'ladi. Biroq, jarayonni muvaffaqiyatli optimallashtirishga erishish nafaqat samarasizlikni aniqlashni talab qiladi; u mustahkam metodologiyalarga asoslangan metodik va tizimli yondashuvni talab qiladi.

Materiallar, usullar va mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Turli sohalarda biznes jarayonlarini optimallashtirish murakkab va ko'p qirrali vazifa bo'lib, bir qator uslubiy yondashuvlarni talab qiladi. Semaniuk (2022) optimallashtirish zaruriyatini asoslashda boshqaruv hisobining rolini ta'kidlaydi, V. (2021) esa korxonalar raqobatbardoshligini oshirish sharoitida optimallashtirishning nazariy va uslubiy asoslariga e'tibor qaratadi. Popov (2019) va Xamidullin (2018) biznes jarayonlarini optimallashtirishda raqamli texnologiyalar va matematik modellashtirishni qo'llashni o'rganadilar, Popov esa Sanoat 4.0 texnologiyalarining afzalliklarini alohida ta'kidlaydi. Sakun (2021) va Vang (2015) ikkalasi ham strategik o'zgarishlarni amalga oshirish va operatsion samaradorlikni oshirishda biznes jarayonlarini boshqarishning rolini muhokama qiladilar, Vang mini-korxonalar duch keladigan noyob muammolarni hal qiladi. Margineanu (2021) chiziqli tengsizlik tizimlaridan foydalangan holda sanoatni boshqarish jarayonlarini optimallashtirish texnikasini taqdim etadi, Shahzad (2009) esa jarayon ombori ma'lumotlaridan foydalangan holda biznes jarayonlarini yaxshilash uchun maqsadga yo'naltirilgan yondashuvni taklif qiladi. Ushbu tadqiqotlar birgalikda biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun multidisipliner va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi.

Metodologiya biznes jarayonlarini boshqarish bilan bog'liq turli nazariyalar va tamoyillarni o'rganish va qo'llashni o'z ichiga oladi, mijozlar ehtiyojlari va o'zgaruvchan bozor muhitiga moslashish uchun biznes jarayonini qayta loyihalash muhimligini ta'kidlaydi va biznes jarayonlarini qayta loyihalash jarayoniga barcha xodimlarni jalb qiladi.

Tahlil va natijalar

Korxonalar faoliyati maqsadlarining o'ziga xosligi ma'lum miqdoriy ko'rsatkichlarni joriy etishni talab qiladi, ularning yordami bilan uning samaradorligini umuman kuzatish va baholash mumkin. Korxonalar va tashkilotlarning biznes jarayonlarini baholash ko'rsatkichlarini tanlash bo'yicha barcha mavjud ilmiy qarashlarning asosini o'rganish ob'ektini tahlil qilishning sifat va miqdoriy yondashuvlari tashkil etadi.

Hozirgi vaqtda biznes jarayonlarini baholashning miqdoriy ko'rsatkichlarini aniqlashda bir qancha yondashuv va usullar qo'llanilmoqda.

Jarayonni baholash ko'rsatkichlarini tasniflash va differensiallashda eng keng tarqalgan ilmiy yondashuv V.V.Repin va V.G.Yeliferovlar tomonidan taklif qilingan yondashuv bo'lib, jarayon tahlilining sifat va miqdorga bo'linishiga asoslangan.

Shuningdek, biznes jarayonlarini baholashning miqdoriy ko'rsatkichlari quyidagilarga qarab guruhlanadi:

– har bir tanlangan jarayon uchun xarajatlar va xarajat omillarining stavkalari (ABC tahlil usuli);

- strategik rejalar, xodimlarni o'qitish va rivojlantirish, biznes-jarayon istiqbollari, mijozlar nuqtai nazari, moliyaviy istiqbollar nuqtai nazaridan (Balanced Scorecard, BSC);

– murakkab tizim doirasida haqiqiy eksperiment o'tkazish imkoniyati (imitatsion modellashtirish);

- murakkablik, qayta ishlanuvchanlik, boshqariladiganlik, resurslarning intensivligi, boshqariladiganlik ko'rsatkichlari (biznes jarayonlarini baholashning ekspress usuli);

- tashkilot muvaffaqiyatining muhim omillari (S. M. Kovalev va V. M. Kovalyov metodologiyasi);

- xarajat, vaqt va sifat jihatidan jarayon samaradorligi (korxonaning biznes-jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholash usuli L. A. Kozerod).

Biznes-jarayonlarni baholashda mavjud yondashuvlarning monitoringi shuni ko'rsatadiki, sifatli tahlil jarayonlar jarayonining xususiyatlari, muammoli joylar, to'siqlar, keraksiz yoki o'tkazib yuborilgan jarayonlarning funksiyalari mavjudligi haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Sifatli tahlil biznes jarayonining aniq tuzilgan xarakteristikasi bo'lib, keyingi miqdoriy tahlil uchun muhim asosdir.

O'z navbatida, miqdoriy tahlil biznes jarayonining borishini tavsiflovchi raqamli qiymatlarni olish, texnik talablar va sifat ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan uning holatini aniqlash imkonini beradi. Miqdoriy tahlil biznes jarayonining samaradorlik darajasini o'lchash, rentabellikni hisoblash va uning vaqt xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra standartlarni belgilash, strategik maqsadlarni to'g'rilash va tashkilotning keyingi rivojlanishini bashorat qilish mumkin.

Jarayonning miqdoriy tahlilida ishlatiladigan ko'rsatkichlarga kelsak, ko'rsatkichlarning uchta guruhi mavjud:

- biznes jarayonining ko'rsatkichlari - jarayonning borishini va moliyaviy, vaqt, resurs, mehnat xarajatlarini tavsiflovchi raqamli qiymatlar;

- mahsulot (xizmat) ko'rsatkichlari - jarayon natijasida mahsulot (xizmat)ni tavsiflovchi raqamli qiymatlar. Masalan, xizmatlarning mutlaq hajmi, xizmatlar hajmining buyurtma qilingan yoki talab qilinadigan hajmga muvofiqligi, xizmatlar ko'rsatishdagi xatolar soni, ko'rsatilayotgan xizmatlar assortimentining talab qilinadigan xizmatlarga muvofiqligi;

– jarayon mijozlarining qoniqish ko'rsatkichlari - mijozlarning jarayon natijasidan qoniqish darajasini tavsiflovchi raqamli qiymatlar. Shu bilan birga, ichki yoki tashqi iste'molchining jarayonning natijasidan qoniqishini va yakuniy iste'molchining mahsulot yoki xizmatdan qoniqishini farqlash muhimdir.

Biznes jarayonlarini optimallashtirish (BPO) korxonalarda operatsion mukammallikka intilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu bo'lim biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun

muhim bo'lgan asosiy metodologiya va yondashuvlarni o'z ichiga olgan nazariy asosni taqdim etadi.

Olti sigma metodologiyasi:

Motorola kompaniyasidan kelib chiqqan va General Electric kabi kompaniyalar tomonidan yanada takomillashtirilgan Olti Sigma - bu jarayonlardagi nuqsonlar va o'zgarishlarni minimallashtirishga qaratilgan ma'lumotlarga asoslangan yondashuv. Olti Sigmaning markaziy qismi DMAIC (aniqlash, o'lchash, tahlil qilish, takomillashtirish, nazorat qilish) metodologiyasi bo'lib, u jarayonni takomillashtirish uchun tizimli asosni ta'minlaydi. Statistik vositalar va usullardan foydalangan holda, tashkilotlar samarasizlikning asosiy sabablarini aniqlashlari va jarayon samaradorligi va sifatini oshirish uchun maqsadli echimlarni amalga oshirishlari mumkin.

Arzon boshqaruv tamoyillari:

Toyota ishlab chiqarish tizimidan ilhomlangan tejamkorlik boshqaruvi mijozlar uchun maksimal qiymatni oshirish uchun chiqindilarni yo'q qilishga va oqimni optimallashtirishga qaratilgan. Just-in-time (JIT) ishlab chiqarish, Kanban va Value Stream Mapping (VSM) kabi tejamkor tamoyillar tashkilotlarga ish oqimlarini tartibga solish, aylanish vaqtlarini qisqartirish va qo'shimcha qiymat bo'lmagan faoliyatni minimallashtirish imkonini beradi. Doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantirish va xodimlarga chiqindilarni aniqlash va yo'q qilish huquqini berish orqali Lean metodologiyalari samaradorlikni oshiradi va operatsion samaradorlikni oshiradi.

Biznes jarayonlarini qayta qurish (BPR):

Biznes jarayonlarini qayta qurish (BPR) samaradorlik, xarajat va sifatda sezilarli yaxshilanishlarga erishish uchun biznes jarayonlarini tubdan qayta ishlab chiqish tarafdori. Bosqichma-bosqich takomillashtirish yondashuvlaridan farqli o'laroq, BPR mavjud taxminlar va paradigmalarni shubha ostiga qo'yadi, tashkiliy tuzilmalar va ish oqimlarida tub o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Jarayonni soddalashtirish, avtomatlashtirish va integratsiyalash orqali BPR tashkilotlarga ilg'or natijalarga erishish va transformativ o'zgarishlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Agile metodologiyalari:

Dastlab dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun ishlab chiqilgan Agile metodologiyalari biznes jarayonlarini optimallashtirishda qo'llanilishini topdi. Iterativ rivojlanish, hamkorlik va o'zgarishlarga javob berish kabi tezkor tamoyillar jarayonni takomillashtirishga moslashuvchan va moslashuvchan yondashuvni taklif qiladi. Loyihalarni boshqariladigan bosqichlarga bo'lish va mijozlarning fikr-mulohazalarini birinchi o'ringa qo'yish orqali Agile metodologiyalari tashkilotlarga tez takrorlash, jarayondagi qiyinchiliklarni aniqlash va qiymatni yanada samarali etkazib berish imkonini beradi.

Ushbu nazariy istiqbollar va metodologiyalarni birlashtirgan holda, korxonalar o'zlarining biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun keng qamrovli strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Har bir yondashuv doimiy takomillashtirish va tashkilot ichida innovatsiyalar va mukammallik madaniyatini rivojlantirish uchun noyob tushuncha va vositalarni taklif etadi. Ushbu metodologiyalarni qo'llash orqali tashkilotlar bugungi dinamik biznes landshaftida yuqori samaradorlik, chaqqonlik va raqobatbardoshlikka erishishlari mumkin.

Muhokama va xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu tezis korxonalar ichidagi biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun zarur bo'lgan metodologik asoslarni o'rganib chiqdi, bu esa operatsion samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha amaliy tushunchalar va amaliy tavsiyalar

berishga qaratilgan. Olti Sigma, Tejamkor menejment, Biznes jarayonlarini qayta muhandislik (BPR) va Agile metodologiyalarini o'z ichiga olgan nazariy asosni o'rganishdan boshlab, biz o'z faoliyatini soddalashtirishga intilayotgan tashkilotlar uchun mavjud bo'lgan turli xil yondashuvlarni ta'kidladik.

Haqiqiy vaziyatlarni tahlil qilish va empirik tadqiqotlarni tahlil qilish orqali biz ushbu metodologiyalarning tashkilot samaradorligini oshirish va barqaror natijalarga erishishda qo'llanilishi va samaradorligini baholadik. Olti Sigma muammosini tizimli hal qilish yondashuvidan tortib, tejamkor boshqaruvning chiqindilarni kamaytirish tamoyillarigacha, har bir metodologiya doimiy takomillashtirish va tashkilot ichida innovatsiya madaniyatini rivojlantirish uchun noyob afzalliklar va vositalarni taklif etadi.

Bundan tashqari, biz jarayonlarni optimallashtirish tashabbuslarini strategik maqsadlar va tashkiliy maqsadlarga moslashtirish muhimligini ta'kidladik. Nazariy asoslar va empirik dalillardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda, korxonalar o'zlarining biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun moslashtirilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin, bu esa samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilash imkonini beradi.

Ko'rinib turibdiki, jarayonni optimallashtirish hammaga mos keladigan ish emas; aksincha, u tashkiliy kontekstni chuqur tushunishni va amalga oshirishga strategik yondashuvni talab qiladi. Nazariy istiqbollarni amaliy qo'llanmalar bilan sintez qilish orqali ushbu dissertatsiya akademik tadqiqotlar va real amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga intiladi va bu jarayonni optimallashtirishning murakkabliklarini yo'lga qo'yadigan biznes rahbarlari uchun qimmatli yo'l-yo'riqlarni taklif etadi.

REFERENCES

1. Biliavskiy V., “OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT PROCESS AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE.” Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences (2021).
2. Nutfulloev T. G'.: Iqtisodiyotning transformatsiyalash jarayonida investitsion muhit asoslari. Multidisciplinary scientific online journal: Ijodkor O'qituvchi, ISSN: 2181-2330, No. 30, 291-295-p., 2023. <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/6660>
3. Nutfulloev T. G'.: Biznes jarayonlarini takomillashtirishning ahamiyati va strategiyalari. Multidisciplinary scientific online journal: Ijodkor O'qituvchi, ISSN: 2181-2330, No. 30, 231-235-p., 2023. <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/6648>
4. Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li. (2023). ENHANCING BUSINESS PROCESS ORGANIZATION: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF KEY FACTORS AND MODELS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 22, 33–38. Retrieved from <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/822>
5. Nutfulloyev Tolib G'olib o'g'li. (2021). THE ROLE OF PROCESSING AND STORAGE PROCESSES IN THE FOOD SUPPLY CHAIN. Archive of Conferences, 29-31. Retrieved from <https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1688>
6. Nutfulloyev, T. (2023) «Tadbirkorlik subyektlarining raqamli transformatsiyasining asosiy va muhim jihatlari», YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(11-12). <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/281>

7. Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li. Biznes jarayonlarini to'g'ri tashkil etishning tamoyillari va takomillashtirishning asosiy omillarni va modellarni kompleks tahlil qilish // Ta'lim fidoyilari. –2023. –T. 12. –C. 308-316. <https://maqola.reandpub.uz/13904/>
8. Sabirovna Q. D. G'olib o'g'li, N.T. Model of interaction between the professional education system and the business community //Ta'lim fidoyilari. –2022. –T. 4. –C. 50-58. https://maqola.reandpub.uz/wp-content/uploads/2023/02/TALIM_FIDOYILARI-2022-NOYABR-1-qism.pdf
9. Sabirovna, Q.D., G'olib o'g'li, N.T. (2023). The Main Aspects and Benefits of Digital Transformation of Business Entities. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13772. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_30
10. Sakun, L., Buriak, I., Riznichenko, L., & Vielkin, B. (2021). STRATEGIC CHANGES MANAGEMENT IN OPERATING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE BASED ON MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES. *HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY*.
11. Popov, N.A. (2019). BUSINESS PROCESS OPTIMIZATION IN THE DIGITALIZATION ERA OF PRODUCTION. *Strategic decisions and risk management*.
12. Wang, L., Liu, W., & Wang, Z. (2015). The Implementation of Mini-Enterprise Business Process Management.